

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 664 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

Game Technologies in the Development of Logical Thinking in Preschool Children.....	639
Gauhar Djanpeisova, Mirmakmudova Zilola	
Tibbiyot ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	644
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Теоретико-методологические основы исследования семейных отношений.....	648
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Dorivor o'simliklarni o'rganish tarixi mavzusini o'qitish metodikasi va ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati.....	652
Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li	
Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей.....	655
Намазбаева Лола Закировна	
"Malika Ayyor" dostonida qo'llanilgan antroponim va toponimlarning tasnifi	660
Umarov Ilhomjon Akbarovich	

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи

Студентка магистратуры Узбекско-Беларусского факультета
“Инновационная педагогика”

Аннотация: Значение, которое в эпоху цивилизации приобрела семья в общественной и личной жизни людей, обусловило сравнительно раннее возникновение и устойчивый интерес к её изучению. Семья является социальным институтом, в котором формируются первые нравственные ценности. Брак и семья относятся к числу явлений, к которым интерес всегда был устойчивым и массовым. Для общества знание этих социальных институтов и умение направлять их развитие имеет первостепенное значение, поскольку от их состояния в значительной мере зависят демографический уровень населения, создание и передача духовных ценностей. Семья осмысливается как феномен, в котором “Я” и другие значимые её представители сливаются таким образом, что развитие личности становится результатом формирования характера человека, а гармоничное и разумное “сопряжение” с близкими родственниками обеспечивает искусство всех членов семьи быть вместе. Семья – это важнейшая форма организации личной жизни, основанная на супружеском союзе и родственных связях.

Ключевые слова: семья, брак, культура, дисгармония, развод, миграция, нормативная модель, стрессогенность, “Я-концепция”.

Annotatsiya: Sivilizatsiya davrida oilaning odamlar ijtimoiy va shaxsiy hayotidagi ahamiyati uni o'rganishga nisbatan erta paydo bo'lgan va doimiy qiziqishni uyg'otgan. Oila – birinchi axloqiy qadriyatlar shakllanadigan ijtimoiy institutdir. Nikoh va oilaga qiziqish doimo barqaror va ommaviy bo'lgan hodisalar qatoriga kiradi. Jamiyat uchun ushbu ijtimoiy institutlarni bilish va ularning rivojlanishiga yo'naltirish qobiliyati muhim ahamiyatga ega, chunki aholining demografik darajasi, ma'naviy qadriyatlarning yaratilishi va uzatilishi ularning holatiga bog'liq. Oila – “Men” va uning boshqa muhim vakillari hayotning tan olinishi, inson fe'l-atvori va shaxsiyati rivojlanishining natijasi bo'lgan hamda yaqin qarindoshlar bilan uyg'un va oqilona aloqa o'rnatish san'ati bilan ta'minlangan hodisa sifatida tushuniladi. Oila – bu nikoh ittifoqi va oilaviy munosabatlarga asoslangan shaxsiy hayotni tashkil etishning eng muhim shakli.

Kalit so'zlar: oila, nikoh, madaniyat, kelishmovchilik, ajralish, migratsiya, me'yoriy model, stress, “Men-kontseptsiya”.

Abstract: The importance that the family has acquired in the social and personal lives of people in the era of civilization has led to a relatively early and sustained interest in its study. The family is a social institution in which the first moral values are formed. Marriage and family are among the phenomena in which interest has always been steady and widespread. For society, the knowledge of these social institutions and the ability to guide their development are of paramount importance, as the demographic level of the population, the creation and transmission of spiritual values largely depend on their condition. The family is understood as a phenomenon in which the “I” and other significant representatives merge in such a way that the development of personality becomes a result of character formation, while harmonious and reasonable “conjugation” with close relatives ensures the art of all family members being together. The family is the most important form of organizing personal life, based on a marital union and family ties.

Key words: family, marriage, culture, disharmony, divorce, migration, normative model, stress, “Self-concept”.

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с конца 1960-х – начала 1970-х гг. брак и семья стали предметом специального исследования многих дисциплин, в том числе психологии.

В нашей стране проблемы семьи изначально привлекали внимание специалистов, в первую очередь в связи с задачами профилактики нервных и психических заболеваний, а также с вопросами семейного воспитания и семейных отношений. В последние годы в практической психологии развивается семейное консультирование по проблемам супружеской жизни и коррекции детско-родительских отношений.

В условиях, когда прогрессивная динамика современной семьи связана с множеством объективных и субъективных трудностей, возникла чрезвычайно актуальная потребность в личностном и социаль-

но-психологическом изучении брака и семьи, а также в поиске закономерностей, на которые можно было бы опереться как при оказании помощи существующей семье, так и при подготовке молодежи к семейной жизни.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В большинстве исследований нашли отражение мотивы вступления в брак, функции семьи, причины семейных конфликтов и разводов, методы семейной терапии. Однако круг психологических работ, в которых предметом изучения становилась бы эволюция семьи, ее структура, специфика как супружеских, так и детско-родительских отношений, существенно ограничен.

Причина, по-видимому, заключается в том, что углубленные исследования семейных отношений и процесса воспитания детей в семье начались лишь в XX веке. В этом контексте количественная и качественная эволюция семьи изучалась, с одной стороны, на основе данных этнографии и сведений о жизни народов и племен, сохранившихся на первобытном уровне развития, а с другой – с помощью анализа древних письменных источников, начиная от русского “Домостроя” и заканчивая исландскими сагами.

Предпринимаются также интересные попытки проследить развитие типов и моделей семьи на основе сравнительного анализа мировых религий (В. Н. Дружинин) и библейских текстов (Дж. Ларю).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование семейных отношений требует комплексного подхода, включающего теоретический и эмпирический анализ. Методологическая основа данной работы опирается на междисциплинарный подход, объединяющий социологические, психологические и культурологические методы. В процессе исследования используются теоретический анализ научных концепций и подходов к семейным отношениям, контент-анализ нормативно-правовых актов, статистических данных и научной литературы, а также анкетирование и интервью для сбора данных о восприятии семейных ролей, ценностей и моделей поведения. Дополнительно применяется метод наблюдения, позволяющий изучить внутрисемейные взаимодействия в естественных условиях. Комплексное использование этих методов способствует более глубокому пониманию динамики семейных отношений, выявлению основных тенденций и факторов, влияющих на их развитие.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Можно согласиться с утверждением, что каждая культура порождает определённую нормативную модель семьи, точнее – группу моделей. Структура нормативной модели включает в себя элементы – членов семьи, каждый из которых характеризуется определённым статусом, то есть позицией с соответствующими правами и обязанностями, а также связанным с ними поведением.

Семье и браку посвящено множество исследований – от древности до наших дней. Наука располагает обширной и достоверной информацией о характере семейных отношений в истории развития общества. Семейные структуры эволюционировали от промискуитета, группового супружества, матриархата и патриархата до моногамии. По мере того как общество поднималось по ступеням развития, семья переходила от низшей формы к высшей.

Опираясь на этнографические исследования, можно выделить три эпохи в истории человечества: дикость, варварство и цивилизацию. Каждая из них имела свои общественные институты, доминирующие формы отношений между мужчиной и женщиной, а также собственную модель семьи. В исследованиях, посвящённых проблемам семьи, прослеживаются основные этапы её эволюции: почти у всех народов счёт родства по матери предшествовал счёту родства по отцу. На первичной ступени половых отношений наряду с временными моногамическими связями существовала широкая свобода брачных сношений. Постепенно свобода половой жизни ограничивалась, уменьшалось число лиц, имеющих брачное право на конкретную женщину или мужчину. Динамика брачных отношений в истории развития общества заключалась в переходе от группового брака к индивидуальному.

Семья – это важнейшая форма организации личной жизни, основанная на супружеском союзе и родственных связях. Она является древнейшим социальным институтом, который меняется по мере развития общества, приобретая новые формы, ценности и образцы поведения в семейно-брачных отношениях. Исследования тенденций развития брака и семьи позволяют глубже понять многие насущные проблемы современности и служат основой для прогнозирования демографического процесса. Брачно-семейные отношения отражают как положительные, так и отрицательные стороны состояния общества. Социальные условия могут как усугублять, так и смягчать историческое наследие семьи как

социального института. По мере развития общества меняются требования, предъявляемые к семье как к социальному институту. В последние годы произошла трансформация как содержания, так и социальных функций семьи. Для семьи в современном обществе характерна ориентация на личностные и эмоциональные, а не экономические или статусные характеристики индивидов при выборе брачного партнера.

Перечислим неблагоприятные трудности, которые испытывает современная семья в своем развитии и функционировании. Особое место среди них занимают проблемы в развитии детско-родительских отношений. За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, так и детско-родительские отношения. Актуальность развития новой научной дисциплины – психологии семьи – связана с общим ухудшением психологической атмосферы, ростом дисфункциональности и конфликтности в значительной части современных семей.

Эти неблагоприятные тенденции объясняются социально-экономическими условиями:

1. нестабильностью социальной системы,
2. низким уровнем материального обеспечения,
3. проблемами профессиональной занятости в большинстве регионов,
4. трансформацией традиционной ролевой структуры семьи и перераспределением ролей между супругами.

Возрастает число неблагополучных семей, в которых девиантное поведение супругов (алкоголизм, агрессия), нарушения коммуникации, неудовлетворенные потребности партнеров в уважении, любви и признании становятся причинами усиления эмоционально-личностных расстройств, напряженности, утраты чувства любви и безопасности, нарушения личностного роста и формирования идентичности.

Изменение демографической ситуации – снижение рождаемости и, как следствие, увеличение доли однодетных семей – приводит к трудностям личностного развития детей и недостаточной коммуникативной компетентности у них.

Следует констатировать неудовлетворительный уровень реализации воспитательной функции отцом в значительном числе современных семей. Наряду с благоприятной тенденцией активного включения отца в процесс воспитания уже на этапе раннего детства ребенка, столь же ярко выражена тенденция дистанцирования отца от проблем воспитания, его низкой эмоциональной вовлеченности и недостаточной ориентации на родительство: значимый фактор в достижении личностной идентичности и психологической зрелости.

Миграция населения, связанная с трудоустройством и особенностями профессиональной деятельности, привела к росту числа функционально неполных семей, в которых один из супругов не может постоянно выполнять свои роли.

Дисгармоничность системы семейного воспитания является достаточно распространённым симптомом дисфункции современной семьи, где актуальными показателями дисгармонии семейного стиля воспитания следует считать возрастание случаев жестокого обращения с детьми, гипопротекции и противоречивого воспитания.

Увеличение числа разводов – не менее 1/10 семей, заключивших брак, распадается – стало одной из наиболее острых социальных проблем. Цена развода оказывается чрезвычайно высокой. По стрессогенности развод занимает одно из первых мест среди трудных жизненных событий. Результатом развода и распада семьи становится формирование неполной семьи, преимущественно материнского типа. В значительном числе случаев в такой семье наблюдается ролевая перегрузка матери и, как следствие, снижение эффективности воспитания.

Психологическими последствиями развода и воспитания детей в неполной семье являются: нарушения развития Я-концепции; затруднения в формировании полноролевой идентичности; аффективные расстройства; проблемы в общении со сверстниками и в семье.

Ещё одна социальная проблема связана с увеличением числа детей, оставшихся без попечения родителей, в частности с резким возрастанием социального сиротства (при живых родителях). Основные причины социального сиротства:

1. рост случаев лишения родительских прав (25%);
2. отказ родителей от ребёнка и передача государству родительских прав (60%);
3. временное помещение детей в детские дома и дома ребёнка вследствие тяжёлого материально-экономического положения семьи (15%).

В подавляющем большинстве случаев (более 90%) лишение родительских прав происходит в семьях, где отец и мать страдают алкоголизмом.

Добровольный отказ от родительства чаще всего обусловлен болезнью ребёнка, тяжёлыми материальными и бытовыми условиями, особенно в неполных семьях. Также возрастает число беспризорных

детей. Например, недостаточно продуманная система приватизации жилья привела к резкому увеличению количества детей-бомжей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расширение сети социально-реабилитационных центров и социальных приютов в определенной мере позволяет обеспечить необходимый уровень защиты и социальной адаптации таких детей. Однако ни количество подобных учреждений, ни уровень психологической помощи, оказываемой воспитанникам в этих центрах, нельзя признать достаточными и удовлетворительными для обеспечения условий их полноценного психического развития. Сокращение и обеднение семейного общения, дефицит эмоционального тепла и принятия, низкая информированность родителей о реальных потребностях, интересах и проблемах ребенка, а также недостаток сотрудничества и кооперации в семье приводят к возникновению трудностей в развитии детей. Одновременно наблюдается тенденция к перекладыванию родительских функций на детские воспитательные учреждения (детские сады, школы), а также на специально приглашенный персонал (няни), что ведет к самоустранению родителей от процесса воспитания ребенка.

Список использованной литературы:

1. Бафаев М. М. Семейная психология: Учебное пособие / Бафаев М. М. – Ташкент, 2022. – 205 с.
2. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений. – М., 1987. – 26 с.
3. Место психотерапии в современной жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://litvak.me/statyi/article_post/mesto-psikhoterapii-v-sovremennoy-zhizni#:~:text=
4. Силяева Е. Г. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М.: Издательский центр "Академия", 2011.
5. Сулейменов А. К. Место семейной психологии в системе психологического знания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/15_EISN_2016/Pravo/2_211001.doc.htm#:~:text=
6. Шнейдер Л. Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М., 2005.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.